

Theory and Criticism of Literature and Arts

Vol. 1, No 1
(February 2017)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

February 2017

Vol. 1, No 1

Copyright © 2017 TCLA
Theory and Criticism of Literature and Arts
Swiss Academic Journal, Universität Zürich,
Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8
CH-8032 Zürich
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Stammheim Missal, Hildesheim ca. 1170
LA, Getty Museum, Ms. 64, fol. 117r. Digital image courtesy of the
Getty's Open Content Program.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EXECUTIVE EDITOR

Prof. Dr. Luciano Rossi

University of Zurich

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Prof. Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Prof. Dr. Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California,
Los Angeles*

Prof. Sergio Rossi, *Università di Roma La Sapienza*

CONTENTS

FOREWORD

The Editors, 3

INSIGHTS

L'avènement du lyrisme médiéval au temps des abbayes saxonnes: *Las quin sun sparvir astur* ("Hélas! Pourquoi ne suis-je un épervier-autour?").

Luciano Rossi, 4-15

FOCUS

Thomas Becket's letters from his exile and their French text.

Leena Löfstedt, 16-125

DEBATES

Suoni, musica, armonia: riflessioni sull'intelaiatura melodica della *Commedia*.

Carla Rossi, 126-183

Genealogia del bonaventuriano *vedere in speculo*.

Carlo Chiurco, 184-250

Santa Francesca, Antoniazio, Melozzo e le due Rome del Quattrocento.

Sergio Rossi, 251-277

REVIEWS

NATASCIA TONELLI, *Fisiologia della passione. Poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio*, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini (Archivio Romanzo 31), 2015, pp. XVI-253.

Enrico Fenzi, 278-303

FOREWORD

Our Journal's title recalls, a little nostalgically, *Teoria e Critica / Theory and Criticism*,¹ a periodical co-founded by Luciano Rossi in 1972. It aims to explore, in a non-dogmatic way, different gnoseological and expressive statutes of various features of the artistic production in terms of polysemic semantic relations.

Because of the specific competencies of the editorial staff, philological and hermeneutical methods are privileged without neglecting, occasionally, some new trends in criticism.

The Editors

¹ Quadrimestrale di teoria e critica della letteratura diretto da Angela Giannitrapani, Borivoje Markovic, Luciano Rossi, Roma, 1972.

Luciano Rossi

Université de
Zurich

L'AVENEMENT DU LYRISME
MÉDIEVAL AU TEMPS DES
ABBAYES SAXONNES: *LAS*
QUIN SUN SPARVIR ASTUR
(« HELAS! POURQUOI NE SUIS-
JE UN EPERVIER-AUTOUR ? »).

ABSTRACT

From the year of their discovery (Bischoff 1984), the attempts to solve the riddle around the anonymous Old Occitan coblas found in the margins of the British Library MS Harley 2750 have increased.

The two short stanzas, transcribed around 1070 on the last sheet of an eleventh-century copy of Terence's comedie *Andria* by a "Germanic" scribe in a Gallo-Romance language with strong Poitevin connotations (Lazzerini 1993, 2010), represent the most ancient extant Occitan lyrical compositions handed down to us. They are enriched with a neumatic notation analogous to that found in the comedies of Terence (Villa 1984 and 2015) in the same BL MS Harley 2750. Until the publication of Ziolkoski's article (2007) and of Haines' essay (2010), it has been thought that the two Romance stanzas didn't have anything to share with the Latin text. In the pages that follow, summing up my actual research, the results of which will appear the volume *L'amore al femminile nell'Europa medievale: Adelaide, Eloisa, Maria*, I intend to prove that the "Germanic" scribe

is easily identifiable to Adelaide, the first child of King Henry III of Germany (1016–1056) from his second marriage with the French princess Agnes of Poitou (c.1025–1077), a daughter of Duke William V of Aquitaine. Adelaide was Abbess of Gandersheim from 1061 and Abbess of Quedlinburg from 1063 until her death, exactly in the years when Bischoff situated the composition of the Old Occitan coblas.

KEY WORDS: *Adelaide II, Abbess of Quedlinburg, Terence's Comedies, blossoming of vernacular Poetry*

INTRODUCTION

Bernhard Bischoff a montré que dans le ms. Harley 2750 de la British Library, contenant, entre autre, l'*Andrienne* (*Andria*) de Publius Terentius Afer, une main "germanique" dont l'écriture est datable du troisième quart du XI^e siècle a transcrit, au f. 94v, deux différentes strophes avec une notation musicale neumatique de type également "germanique"¹. Il existe des analogies frappantes entre le mouvement des deux séquences, que nous pourrions définir 'paraliturgiques', les mélismes et le syllabisme qui les caractérisent et les cadences d'origine grégorienne. La texture métrique de ces compositions confirme cette hypothèse, à condition, bien sûr, de considérer *reparar* du 'vers' I, 5 comme une rime B², et de lire II 1, 2

¹ Bischoff 1984, p. 266-68.

² Voir Lazzerini 2010, p. 29.

et 3 comme des vers oxytons³.

I. Las, *quin*⁴ sun sparvir astur,/ qui podis a li vorer,/ la sintil⁵
imbracher,/ se buch schi duls baser,/ dus sirie repasar/ tu dulur !⁶

II. Sacramente non valent,/ tu spiure current,/ multe vel [...] edent/
per amor/ inclusi schevaler, / iuch tradur⁷

COMMENTAIRE

³ Il est impossible de résumer ici l'analyse métrique qui occupe deux chapitres de mon livre dont le premier est consacré à la prédisposition des sénaires iambiques de Térence à être enrichis d'un accompagnement musical, et le deuxième est dédié à une comparaison avec le répertoire paraliturgique de Saint Martial.

⁴ C'est la forme latine pour *cur non*. Voir Schlee 1893, p.72, 84, 130. Il n'est pas nécessaire d'intégrer *qui n[e]*.

⁵ L'interprétation de ce terme demeure problématique. Voir Cerveri, *Obra subtil* (BdT 434a), v. 43 sq. « Si la Gentil ab bel ystoria/ pogues servir » (Si je pouvais servir la Noble Dame d'une belle histoire) : éd. M. de Riquer, 1947, p. 245.

⁶ « Hélas, pourquoi ne suis-je un épervier-autour/ pour m'envoler vers elle,/ embrasser la (dame) Gentille,/ baiser sa bouche douce (ou sa bouche si douce ?); il serait doux d'apaiser/ toute douleur ».

⁷ « Les serments ne valent plus,/ toutes sortes de parjures sont courants,/ puisque les moines (ou les nonnes) recèlent (?) par amour des chevaliers, traîtres de *Jésus Christ* (?) ».

S'agit-il de deux pièces indépendantes ou sommes-nous en présence d'une sorte de dyptique, où la deuxième pièce, décidément satirique (*indignatio facit versus*⁸), comporterait une prise de distance du locuteur face à la dégénérescence des mœurs dans les couvents? À l'euphorie du rêve, à l'état extatique du vol de l'épervier vers le lieu de la bien-aimée, à l'assouvissement d'un désir 'pur'⁹, s'oppose la dysphorie causée par la corruption du couvent où est censé se trouver *ego* (dans l'éternelle dialectique ici/là-bas anticipant un topos de la poésie des troubadours). Il est indubitable d'ailleurs que les deux séquences sont liées par la rime (*o*)ur: *dulur/ amor/ tradur*¹⁰.

En ce qui concerne le persiflage de la deuxième strophe, typique des *joca monachorum* des X^e et XI^e siècles, un complément d'information nous vient du ms. Sang. 30, de la Bibliothèque de Saint-Gall, datant des années 800¹¹. Dans ce codex (qui s'avère être très précieux pour nous aussi en ce qui concerne le type de notation musicale), est contenue une strophe satirique célèbre, située à l'origine de la tradition littéraire germanique :

Liubene ersazta sine gruz
und kab sina tohter zu,
to cham aber Starzfidere,

⁸ Juvénal, *Satires*, t. I, p. 25.

⁹ Voir ci-dessous la distinction entre *oscula*, *basia* et *savia*. Cette passion n'est pas incompatible avec l'amour sacré, dans la mesure où, grâce à l'enrichissement polysémique de l'allégorie, elle renvoie toujours à celui-ci.

¹⁰ Voir Lazzerini 1993, p. 129.

¹¹ Voir ci-dessous la photo du ms.

prahte sine tohter widere¹².

Sur un point les romanistes semblent être unanimes : les *Liebestrophen* représenteraient l'héritage d'une tradition folklorique orale, ayant circulé par les voies de la *performance*¹³ et seulement à une époque successive à leur composition elles auraient été transcrites dans le manuscrit londonien. De la sorte, la tentative, certes un peu naïve¹⁴, de John Haines d'établir une liaison entre nos strophes et le reste du manuscrit¹⁵ a été promptement réfutée par le musicologue et romaniste italien Francesco Carapezza¹⁶ qui s'est fait l'interprète d'un sentiment généralisé chez les philologues 'chevronnés'.

Cependant, ce refus radical naît d'un parti pris dérivant du fait que les spécialistes surnommés n'ont jamais examiné attentivement le codex où les deux coblas ont été copiées. S'ils l'avaient fait, ils se

¹² Voir Bergmann 2013, p. 114. « Liubene setzte sein Festbier an und gab seine Tochter fort ; da kam (aber) Starzfidere wieder und brachte ihm seine Tochter zurück ».

¹³ Bec 2004, p. 153-162 ; Rico 2010, p. 814.

¹⁴ Haines 2010, p. 23, propose de considérer tous les manuscrits latins contenant des textes vernaculaires comme des « logical sites for the codification of vernacular songs » ; une 'codification' qui aurait influencé la compilation des *codices* nous ayant transmis les chansons des troubadours.

¹⁵ Dans lequel, comme l'a souligné Ziolkowski 2007, quelques vers du texte latin de Térence ont été enrichis d'une notation musicale neumatique tout à fait semblable à celle des vers gallo-romans.

¹⁶ Carapezza 2012, p.330, a insisté sur le fait que le copiste (ou l'auteur lui-même ?) du texte gallo-roman n'aurait absolument rien à partager avec les scribes de la comédie latine.

seraient aperçus de deux éléments qui changent radicalement le *status questionis* :

1. La main qui a transcrit les *Liebesstrophen* est la même qui, dans la marge inférieure du f. 24r, a inséré la glose suivante :

« Distat inter basia et oscula et savia : Oscula pacis Basia relionis [sic] sauia volubtatis Hinc sunt versus : Basia coniugibus sed et oscula dantur amicis Savia lascivis miscentur *grata puellis*»¹⁷.

Pour ce qui concerne les autres indications contenues dans le dernier fol. du codex (94v), elles prouvent que les deux strophes en langue vernaculaire ne sont pas une *probatio pennae*, mais s'intègrent parfaitement avec les notations figurant dans la marge supérieure du manuscrit:

« Nec cit[at]us in lingua fueris nec segnis in actu»¹⁸

« Salue spes rerum suauiissime flos mulierum »

[ego illam] *vidi: virgine*[m forma bona memini videri]¹⁹].

2. Dans l'avant-dernier fol. du manuscrit, en écriture cryptographique, on lit clairement la signature *Adelheit* (signature qui est répétée aussi ailleurs dans le manuscrit).

Notre codex provient des abbayes de Gandersheim et de

¹⁷ La variante *grata puellis*, pour *grata labellis* de la tradition (Isid. *Dif.* I, 398) est très intéressante: voir Baratta 2003, p. 183-195, d'autant plus que dans la marge droite du même fol.24r apparaît la glose *grata labellis*.

¹⁸ Voir *Ecclesiasticus*, 4 : 34-36 « Noli citatus esse in lingua tua et inutilis et remissus in operibus tuis » (« Ne sois pas prompt à parler, et lâche et négligent dans tes œuvres ». Walther, *Proverbia*, n° 16178.

¹⁹ Térence, *Andrienne*, Acte II, v. 428 « BYRRRIA : Je l'ai vue, moi, cette jeune fille, et je me souviens que je l'ai trouvée belle. Aussi, je pardonne presque à Pamphile s'il veut dormir entre ses bras ».

Quedlinburg et n'a pas quitté l'Allemagne jusqu'au XV^e siècle²⁰. L'élément le plus important, c'est que la langue de ces pièces a été considérée par les linguistes comme un mélange « décelant tour à tour des traits occitans, français (nord-orientaux et poitevins et franco-provençaux), avec une certaine prédilection pour le poitevin »²¹. On a expliqué la rédaction 'germanique' des deux strophes par le mariage d'Agnès de Poitou avec l'empereur Henri III. Mais l'abbesse qui a dirigé tant Gandersheim (de 1061 à 1063) que Quedlinburg (de 1063 à 1096, année de son décès) était justement la fille aînée d'Agnès et d'Henri III : Adelheid, qui, à l'instar des jeunes-filles nobles de sa famille, avait appris les bases de la notation musicale mais qui, à la différence de celles-ci, était l'enfant d'une princesse potevine. Ce détail expliquerait d'ailleurs tant le mélange linguistique de type 'gallo-roman' des deux textes, que certaines graphies *lato sensu* germaniques. Quant à la mention de l'*Accipiter gentilis* (ou épervier-autour) du premier vers de la première strophe (*sparvir astur*), corrigée à tort par nombre d'éditeurs²², elle renvoie à un type de rapace présent à Quedlinburg²³.

CONCLUSION

²⁰ Voir Riou 1990, p. 382, Black 1991, p. 36-57; Marlow 2014, p. 24-28.

²¹ Bec 2004, p. 154. Même si cette analyse est loin d'être acceptable, la préminence de ce dialecte dans nos deux séquences est indubitable. Sur les caractéristiques du poitevin au XI^e siècle, voir maintenant Carles 2008.

²² Voir Lazzarini 2010, p. 29.

²³ Müller-Prillov 2006, p. 99-110; mais aussi Wurst 2005, p. 113, à propos de l'utilisation burlesque et grivoise du thème de l'épervier.

Le context clérical dans lequel ont été conçues les *Liebestrophen*, leur appartenance à un milieu prestigieux comme celui de Gandersheim (et de Quedlinburg)²⁴, tout comme les thèmes qu'elles évoquent²⁵ nous obligent à revoir nos préjugés sur les rapports oralité-écriture dans les textes lyriques des origines.

Londres, British Library, Harley 2750, f. 94r

Londres, British Library, Harley 2750, f. 94v

²⁴ À propos desquels voir Villa 1984 et 2015.

²⁵ Qui renvoient non seulement aux *Epistolae duorum amantium* (Köngsen 1974) et aux dites «Lettres de Tegernsee» (Plechl 2002), mais surtout à la tradition biblique des Psaumes (Barthélemy 2005).

Londres, British Library, Harley 2750, f. 94v

Londres, British Library, Harley 2750, f. 24r

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 30, fol. 1r

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ÉDITIONS:

B. BISCHOFF, *Anecdota Novissima. Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts*, Stuttgart, Hiersemann, 1984, p. 266-68; L. LAZZERINI, «A proposito di due "Liebestrophen pretrobadoriche"», *Cultura Neolatina*, LIII, 1993, p. 123-34; U. MÖLK, «Zwei Fragmente Galloromanischer

weltlicher Lyrik des 11. Jahrhunderts», in *Mélanges Marc-René Jung*, publiés par L. ROSSI, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2 vols., 1996, t. I, pp. 47-51; P. BEC, «Prétroubadouresques ou paratroubadouresque ? Un antécédent médiéval d'un motif de chanson folklorique *Si j'étais une hirondelle...* », *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 47, 2004, pp. 153-162 ; J. HAINES, *Medieval Song in Romance Languages*, Cambridge, UP, 2010, pp. 71-82 [compte rendu de F. CARAPEZZA, *Vox Romanica*, 71, 2012, pp. 327-331]. E. KÖNGSEN, *Epistolae duorum amantium. Briefe Abaelards und Heloises? Edition und Untersuchungen*, Leyden-Köln, Brill, 1974. *Die Tegernseer Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts*, hg. von H. PLECHL unter Mitarbeit von Werner BERGMANN, (MGH, *Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, 8), Hannover 2002, pp. 345-366. Rolf Bergmann, *Altdeutsche und altsächsische Literatur*, Berlin, Walter de Gruyter, 2013.

Scholia Terentiana, éd. Friedrich Schlee, Leipzig, Teubner, 1893.

[Bruno von Merseburg] *Brunonis Saxonicum bellum. Brunos Sachsenkrieg*. Lateinisch und deutsch. Übersetzt von Franz-Josef Schmale, In: Franz-Josef Schmale (Hrsg.): *Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV.* (= *Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe*. Bd. 12).

Juvénal, *Satires*, I, trad. Cl.-A. Tabard, Paris, Gallimard (Poésie), 1996.

ÉTUDES :

G. BARATTA, «'Basiolu mi/ da Domine' (Mayer 1999, p. 505). Un approccio alla rappresentazione del bacio nell'antichità romana», in: *Conimbriga* 42 (2003), p. 183-195.

M. BLACK, « Die Tochter Keiser Heinrichs III. und der Kaiserin Agnes», in: *Vinculum Societatis: Joachim Wollasch zum 60. Geburtstag*, hg. Von F. NEISKE, Sigmaringendorf, Regio-Verlag Glockund Lutz, 1991, pp. 36-57.

H. CARLES, *L'émergence de l'occitan pré-textuel: analyse linguistique d'un corpus auvergnat (IX^e-XI^e siècles)*, thèse de doctorat soutenue à Paris 4-Sorbonne, 2008.

Lektüre in Frauenkonventen des ostfränkisch-deutschen Reiches vom 8. Jahrhundert bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Würzburg, Würzburg Königshausen & Neumann, 1997, p. 266.

Ch. MARLOW, « Das Diplom Adelheids II. von Quedlinburg von 1069 », in: *Quedlinburger Annalen*, Bd. 16, 2014/15, pp. 24-28.

L. LAZZERINI, *Letteratura medievale in lingua d'oc*, Modena, Mucchi, 2010, pp. 28-33.

H.-H. MÜLLER- R.-J. PRILLOF, «Zur Geschichte der Avifauna in Sachsen-Anhalt auf Grund subfossiler Nachweise», *Archaeozoological studies in honour of Alfredo Riedel*, Bolzano 2006, pp. 99-110 (p. 100: *Accipiter gentilis*, Quedlinburg).

F. RICO, «Les premiers textes de lyrique romane », *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 2007, pp. 811-820.

Yves-François RIOU, « Codicologie et notation neumatique », *Cahiers de Civilisation médiévale*, 33, 1990, pp. 255-280 et 381-396 (p. 382 sq.).

Y.-F. RIOU, « Chronologie et provenance des manuscrits classiques latins neumés », *Revue d'histoire des textes*. Bulletin n° 21, 1991, pp. 77-113.

C. VILLA, *La "Lectura Terentii"*, Padova, Antenore, 1984 [en particulier le chapitre IV, «Hadelheit, Hedwich, Matthilt», pp. 99-135.

C. VILLA, « Terence's Audience and Reader-ship in the Ninth to Eleventh Centuries », in Andrew J. TURNER and G. TORELLO-HILL (eds), *Terence between late antiquity and the age of printing: illustration, commentary and performance*, Leiden, Brill, 2015, pp. 239-250 (p. 248).

J. WURST, *Reliquiare der Liebe. Das Münchner Minnekästchen und andere mittelalterliche Minnekästchen aus dem deutschsprachigen Raum*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 5. Juli 2005, p. 113.

J. M. ZIOLKOWSKI, *Nota Bene. Reading Classics and Writing Melodies in the Early Middle Ages*, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 78 sq.

TCLA, Vol 1, No 1 (2017)

PSAUMES :

D. BARTHELEMY, *Critique textuelle de l'Ancien Testament*, Tome 4.
Psaumes édité à partir du manuscrit inachevé de Dominique Barthélemy
par S. D. RYAN et A. SCHENKER, Academic Press Fribourg, 2005.